

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

Produção de conteúdo audiovisual de aulas práticas de Fisiologia

Lorrana Rosa da Silva¹, Isaac Verino de Souza², Lucas Magalhães de Sousa³, Raquel Martins de Freitas⁴, Stela Mirla da Silva Felipe⁵, Vania Marilande Ceccatto⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Ciências Biológicas, lorrana.rosa@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Ciências Biológicas, isaac.verino@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Educação Física, lucas.magalhães@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, RENORBIO/Faculdade de Veterinária, raquel.martins@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, RENORBIO/Faculdade de Veterinária, stela.felipe@uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Ciências Biológicas, vania.ceccatto@uece.br.

RESUMO. Durante o IX Curso de Férias em Fisiologia do ISCB, realizado no período de 19 à 31 de julho de 2021, foram produzidas videoaulas com conteúdos e técnicas empregadas no estudo da Fisiologia. A realização do projeto foi fomentada através do espaço de ciências do Instituto Superior de Ciências Biomédicas ISCB/UECE, por meio da execução de ações educativas, preventivas e sociais. Estas atividades foram realizadas mediante a produção de ações participativas de extensão a partir da produção de conteúdo audiovisual com técnicas utilizadas nas pesquisas em Fisiologia e saúde, proporcionado aos alunos e profissionais uma vivência em atividades práticas dos laboratórios do ISCB.

Palavras-chaves: Conteúdo audiovisual. Extensão. Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O Instituto Superior de Ciências Biomédicas da Universidade Estadual do Ceará ISCB-UECE é uma instituição que teve sua fundação efetuada em 15 de setembro de 2003 pela Resolução 411-CONSU. Dentro desta instituição, existe a realização de atividades de pesquisa básicas que são aplicadas em variadas áreas do conhecimento, como biologia celular e molecular, ciências biológicas e fisiologia. Posto isto, o Instituto Superior de Ciências Biomédicas é um local multidisciplinar entre os vários cursos de graduação sediados na UECE, possuindo assim cerca de 25 laboratórios ativos diariamente.

O ISCB também é importante para a promoção dos programas de extensão da universidade. Os projetos de extensão foram estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/96 em seus artigos 43º e 44º. Como diz Jeziane (2004), as atividades de extensão possuem a perspectiva de propiciar uma relação entre a sociedade e a universidade para que ocorra uma troca de saberes entre esses dois âmbitos. Nessa perspectiva, a extensão vai além do espaço da universitário e tem o objetivo de agregar conhecimento na formação dos discentes e trazer resultados significativos para a sociedade.

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

Além das atividades de pesquisa e extensão, O ISCB sedia o Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PPGCF) e os cursos de especialização em Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício. Deste modo, segundo Simplício (2020), a fisiologia é um ciência de suma importância para a sociedade visto que os seus estudos são sobre os vários fatores que existem nos seres vivos, tanto animais quanto vegetais, sendo eles químicos e físicos.

Com isto, vale salientar a importância da continuidade na disseminação do ensino de ciências fisiológicas mesmo durante uma pandemia, visto que as aulas presenciais e práticas foram suspensas por um longo período. De acordo com Souza (2020), durante o período de quarentena muitas profissões foram prejudicadas ou dificultadas pela falta dos encontros presenciais, sendo a área da educação uma delas. Coube aos professores encontrarem uma forma de evitar a problemática falta dos encontros presenciais. Por conta disso, muitos profissionais da educação tiveram que reinventar sua maneira de disseminar o seu conhecimento para os referentes alunos, encontrando assim na produção de mídias visuais, as videoaulas e encontros online, uma maneira para conseguir ajustar a educação durante o período de pandemia. Através dessa possibilidade, a educação pode continuar seus trabalhos e o ensino não foi totalmente prejudicado.

Assim, encontrou-se no IX Curso de Férias em Fisiologia a forma adequada para conseguir promover o ensino das Ciências Fisiológicas, por meio do espaço de ciências proporcionado pelo Instituto Superior de Ciências Biomédicas, para a capacitação de qualidade dos estudantes e profissionais de saúde inscritos no curso. Essa atividade ocorreu pela produção de conteúdo audiovisual de aulas-práticas ministradas durante o IX Curso de Férias em Fisiologia. Proporcionando assim a continuidade da propagação do ensino e da aprendizagem nas áreas da Fisiologia.

2. METODOLOGIA

Durante o IX Curso de Férias em Fisiologia do ISCB, realizado no período de 19 à 31 de julho de 2021, foram produzidas videoaulas com conteúdos e técnicas empregadas no estudo da Fisiologia. Os conteúdos abordados durante as aulas foram ministrados por representantes, alunos de mestrado ou doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, de cada laboratório presente no ISCB.

Estas aulas foram disponibilizadas durante as atividades de imersão do curso, onde os alunos inscritos tiveram a oportunidade de escolher 4 laboratórios para conhecer, de modo virtual, uma vez, devido a pandemia de COVID-19, as aulas presenciais na UECE ainda não estavam autorizadas pelas autoridades competentes. As videoaulas foram gravações de atividades práticas laboratoriais, com a utilização de protocolos e técnicas comumente utilizados na rotina de cada laboratório. Cada aula teve uma duração de aproximadamente 120 minutos, com uma introdução sobre o laboratório, o pesquisador responsável e uma demonstração experimental, além de discussão de resultados obtidos a partir da técnica utilizada.

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o tema "*As Ciências Fisiológicas na formação dos profissionais de saúde*", o curso teve como objetivo proporcionar, aos alunos de graduação e profissionais das diversas áreas da saúde, a familiarização com métodos experimentais empregados no PPCGF/ISCB para investigação científica no campo da Fisiologia. Portanto, cabe salientar a importância do evento para com a formação destes profissionais.

As palestras e atividades de imersão disponibilizadas, proporcionaram aos inscritos um ensino e aprendizagem de qualidade, mesmo à distância, devido às exigências da pandemia. Foram produzidos um total de 10 vídeos de aulas práticas e técnicas empregadas nos estudos em Fisiologia, dos laboratórios do ISCB.

Dentre as temáticas apresentadas (tabela 1), destacam-se estudos que contemplam fisiopatologias de importância para a saúde pública mundial, tais como: doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão arterial e doenças neurodegenerativas. Além de temáticas que envolvem a Biotecnologia, como bioprospecção em processos inflamatórios e as técnicas de reprodução animal assistida.

Tabela 1. Aulas práticas realizadas por cada laboratório durante as atividades de imersão do IX Curso de Férias em Fisiologia do ISCB/UECE.

LABORATÓRIOS	AULAS PRÁTICAS	TEMA DA AULA
Laboratório de Fisiofarmacologia Cardiorenal	01	"Disfunção endotelial e complicações cardiovasculares"
Laboratório de Fisiologia Renal	01	"Papel do rim na regulação da pressão arterial sistêmica"
Laboratório de Fisiologia da Reprodução	02	"Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução de machos e fêmeas"
Laboratório de Eletrofisiologia	01	"Diabetes e alterações no sistema nervoso periférico"
Laboratório de Fisiofarmacologia da Inflamação	01	"Bioprospecção em processos inflamatórios"
Laboratório de Biofísica da Respiração	01	"Fisiologia Respiratória e utilização de produtos naturais"
Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo	01	"Obesidade e disbiose intestinal"
Laboratório de Fisiologia experimental	01	"Mecanismos de regulação e controle: fatores que alteram a motilidade gastrointestinal"
Laboratório de Bioquímica e Expressão Gênica	01	"Doenças neurodegenerativas e exercício"
TOTAL DE MÍDIAS PRODUZIDAS	10	

As videoaulas produzidas poderão ser utilizadas em outras atividades do ISCB, tais como treinamento de novos alunos, nos seminários dos laboratórios, apresentação do ISCB em eventos científicos e outras.

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

Tais recursos permitem uma propagação do conhecimento científico de forma abrangente, dependendo da plataforma de disponibilização, além de evitar o uso de reagentes, equipamentos e outros insumos laboratoriais em treinamentos de alunos e profissionais dos laboratórios de pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de mídias visuais durante do IX Curso de Férias em Fisiologia proporcionou uma melhor capacitação para os alunos e profissionais nas áreas das Ciências Fisiológicas, além de conseguir promover educação de qualidade em meio a pandemia através das aulas práticas virtuais. As tecnologias audiovisuais estão sendo cada vez mais utilizadas na área da Educação, sobretudo em tempos de pandemia. A produção das videoaulas com técnicas abordadas no estudo da Fisiologia, permitiram que os alunos vivenciassem a rotina dos laboratórios do ISCB, além de servirem como material de divulgação e treinamento para outros alunos e profissionais, em outras atividades futuras do ISCB/UECE.

5. REFERÊNCIAS

Céara (Estado). Universidade Estadual do Ceará. **Resolução nº411-CONSU, de 15 de setembro de 2003**. Aprova em sua reunião ordinária do dia 15 de setembro de 2003 a aprovação da criação do Instituto Superior de Ciências Biomédicas. Fortaleza, 2003.

BRASIL. **Lei nº9.394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso: 24 de outubro de 2021.

JEZINE, Edineide. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2., 2004, Belo Horizonte. **Anais Eletrônicos...** Disponível em: <https://www.ufmg.br/congrent/Gestao/Gestao12.pdf>. Acesso em: 24 out. 2021.

SOUZA, E. P. de. Educação em tempos de pandemia: desafios e possibilidades. **Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas**, [S. l.], v. 17, n. 30, p. p. 110-118, 2020. DOI: 10.22481/ccsa.v17i30.7127. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/7127>. Acesso em: 24 out. 2021.

SIMPLÍCIO, M. J. O. Historia da fisiologia e sua importância para a atividade física e saúde na sociedade. Souza EAD Revista Acadêmica Digital, Ipatinga, MG, v.23, p. 84-96, 2020. Disponível em: [souza-ead-revista-academica-digital-n-23-2020.pdf](https://www.faculdesouza.com/souza-ead-revista-academica-digital-n-23-2020.pdf) ([faculdesouza.com](https://www.faculdesouza.com)) Acesso em: 24 out. 2021